

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Светлана Асанова

к.и.н. Филиал РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте

**РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИСТОЧНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
УЗБЕКИСТАНА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА – НАЧАЛА XX ВВ.
В ФИЛИАЛАХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ**

Аннотация.

Мазкур мақолада “Россия тарихи” фанининг Ўзбекистондаги Россия университетлари филиалларида ўрганиш доирасида XIX-асрнинг иккинчи яримидаги рақамли манбаларни жалб қилиш масаласи кўриб чиқилади. Мактаб дастури бўйича ўзлаштирилган “Ўзбекистон тарихи” ўқув предмети ва биринчи курс талабалари ўрганаётган “Россия тарихи” курсида икки муаммоли тарихий давр мавжуд: мустамлакачилик (Ўрта Осиёнинг Россия томонидан босиб олинishi) ва совет даври.

Мақолада талабаларнинг мураккаб мавзулар ҳақидаги салбий тасаввурларини бартараф этиш учун рақамли ресурслардан қандай фойдаланиш мумкинлиги таҳлил қилинади. Муаллиф тарихни, айниқса, мустамлакачилик даврини ўрганиш контекстида ушбу муаммонинг аҳамиятига эътибор қаратади. Унинг фикрича, рақамли ресурслардан фойдаланиш талабаларга мустамлакачилик каби мураккаб мавзуларни чуқурроқ тушунишга ва ноҳолис қарашлардан қочишга ёрдам беради.

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема использования цифровых источников второй половины XIX века при изучении дисциплины "История

России" в филиалах российских университетов в Узбекистане. В курсе "История Узбекистана", изучаемой в школе, и в "Истории России", изучаемой студентами 1-го курса, речь идет о колониальном (российском двух исторических периодах: период завоевания Средней Азии и советский период.

Настоящая статья анализирует возможности использования цифровых ресурсов для устранения негативного восприятия студентами сложных тем. Автор подчеркивает важность этого вопроса в контексте изучения истории, особенно колониального периода и считает, что использование цифровых ресурсов позволяет лучше понять такие сложные темы, как колониализм, и избежать предрассудков.

Abstract. The article discusses the issue of attracting digital sources of the second half of the 19th century as part of the study of the discipline "History of Russia" in branches of Russian universities in Uzbekistan. In the "History of Uzbekistan" course, which first-year students took at school, and in the "History of Russia" course, which they study in the first year, there are two problematic historical periods - the colonial (the period of the conquest of Central Asia by Russia) and the Soviet period.

This publication focuses on the colonial period, namely how to use digital sources to neutralize students' perceptions of problematic topics. The relevance of the topic is also determined by the fact that it is through the history course that the attitude towards the country is formed, with which students become acquainted within the framework of the discipline "History of Russia" and, accordingly, the content of the information received will subsequently form the image of this country.

Введение. В настоящее время в Узбекистане действуют 15 филиалов российских вузов, в будущем планируется открыть еще как минимум семь. Во всех филиалах основным предметом на первом курсе является "История России". Этот предмет охватывает все аспекты российской истории - от образования древнерусского государства до наших дней. Есть также курс, посвященный завоеванию Средней Азии.

На протяжении всего периода независимости колониальный период оставался достаточно болезненным историческим периодом и требующим взвешенных подходов в интерпретации. Но расширение сети интернет и введение в научный оборот цифровых источников открыли новые возможности для объективного освещения исторических событий. Еще каких-нибудь двадцать лет назад основными источниками по этому периоду для узбекистанских исследователей были материалы отдела редких книг Национальной библиотеки, дореволюционных фондов Национального архива и библиотеки названного архива, а также материалов архива кинофотодокументов. Основная масса источников, в основном иностранного происхождения, при отсутствии возможности проводить исследовательскую работу за пределами Узбекистана, была недоступна исследователям, а следовательно редко использовалась в учебном процессе.

Степень изученности проблемы. В последние годы всё больше авторов затрагивают в своих работах вопросы использования цифровых источников как с точки зрения расширения в целом источниковой базы изучаемой исторической проблемы, так и для решения конкретного исследовательского вопроса. Так Ш.Д. Батырбаева [1] в своей работе рассматривала основные моменты влияния цифрового поворота на исторические исследования. Автором было отмечено, что информационные ресурсы создаются целенаправленно для решения конкретных исследовательских задач, либо имеющиеся ресурсы подвергаются вторичной разработке для введения их в научный оборот. О.В. Боровкова [2] рассматривала проблемы, возникшие с появлением электронных исторических источников, а также задавалась вопросом выявления особенностей электронных исторических источников и их местом среди других видов источников. Также использование цифровых источников в истории затрагивали такие авторы как: Н.Г. Поврозник [3], Р. В. Есин, Т. В. Зыкова, Т. А. Кустицкая, А. А. Кытманов [4] и др.

Методы исследования.

Привлечение цифровых источников в раскрытие темы завоевания региона Россией во второй половине XIX века – начале XX вв. возможно только исходя из принципа историзма. А вот анализ опубликованных и цифровых источников, обобщение материалов (синтез) и индукция, позволяют сформулировать общее заключение по данному вопросу.

Также вполне уместной в интерпретации цифровых источников представляется концепция комплиментарности способная выработки межкультурной эмпатии.

Основная часть. Вторая половина XIX – начало XX вв. достаточно сложная тема с точки зрения исторической интерпретации. Основная проблема заключается в том, что студенты первокурсники, поступившие в филиалы российских вузов, закончили общеобразовательные школы в Республике Узбекистан, где вопрос завоевания Россией Средней Азии изучался в рамках дисциплины Истории Узбекистана в 9 классе. Содержание дисциплины в рамках школьной программы претерпело значительные изменения за годы независимости и к настоящему времени, когда основной акцент во взаимоотношениях между Узбекистаном и Россией сместился из политической в экономическую и гуманитарную плоскость стал более сглаженным. Изменилась и риторика содержания учебников. Так авторы учебника по истории Узбекистана за 9 класс, по которому учатся сегодняшние школьники, с первых страниц отмечают, что период второй половины XIX – начала XX вв. был «наиболее сложным и противоречивым в истории нашей Родины. Во-первых, завоевание края Российской империей принесло много страданий и потерь, во-вторых, народ продолжал борьбу за свободу от колониальной зависимости, в-третьих, народ не покладая рук трудился во имя процветание своей Родины» [5. 2019, с. 3]. Но тут же есть оговорка, что «довольно сложно дать объективную оценку этих событий, но для глубокого осознания сути и значения независимой государственности очень важно знать историческую действительность о жизни народов, живших на этой территории в период колониализма, которые, не смотря на лишения и трудности,

сохранили свою веру, ценности и благородство» [5. 2019, с. 3-4]. В целом в учебнике довольно сдержанно и выверенно дается оценка событий прошлого по сравнению с предыдущими годами.

В учебнике по дисциплине по «История России», который является базовым при изучении курса отмечается, что русское правительство выдвинуло и осуществило программу присоединения Средней Азии, ее дальнейшего освоения и колонизации [6, 2018, с. 259]. Здесь так же отмечается, что «присоединение Средней Азии можно оценивать по-разному. С одной стороны, эти земли в основном были завоеваны Россией. На них установился полуколониальный режим, насаждаемый царской администрацией. С другой стороны, в составе России среднеазиатские народы получили возможность ускоренного развития. Было покончено с рабством, наиболее отсталыми формами патриархальной жизни и феодальными усобицами, разорявшими население. Русское правительство заботилось об экономическом и культурном развитии края. Создавались первые промышленные предприятия, совершенствовалось сельскохозяйственное производство (особенно хлопководство, так как из США были завезены его сорта), открывались школы, специальные учебные заведения, аптеки и больницы. Царская администрация считалась с особенностями края, проявляла веротерпимость и уважала местные обычаи. Средняя Азия постепенно втягивалась во внутреннюю российскую торговлю, став источником сельскохозяйственного сырья и рынком сбыта русского текстиля, металлических и других изделий. Русское правительство стремилось не к обособлению края, а к слиянию его с остальной территорией государства.

Народы Средней Азии, находясь в составе России, не утратили свои национальные, культурные и религиозные черты. Наоборот, с момента присоединения начался процесс их консолидации и создания современных среднеазиатских наций» [6, 2018, с. 263-264].

С учетом того, что студенты филиалов российских вузов готовятся как специалисты для отраслей народного хозяйства своей страны, то в рамках

курса истории нужно стремиться отказываться от эмоциональных оценок событий более чем столетней давности, и с позиции историзма рассматривать исторические факты как событийную историю именно в той интерпретации в какой она описана «анналами»[7], т.е. история кратковременных, резких, пульсирующих колебаний, но настроенная на то, чтобы регистрировать малейшие исторические перемены. В данной связи важное значение приобретают цифровые источники, так как они расширяют источниковую базу и демонстрируют (описывают) события во времени. Цифровые источники по истории второй половины второй половины XIX – начала XX вв. условно можно разделить на:

1) Оцифрованные материалы библиотек, таких как Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои [8], Российская государственная библиотека [9], Британская библиотека[10], библиотека Конгресса США [11]А и др.

2) Источники, размещенные на специализированных сайтах по истории Востока и Запада [12], оцифрованные материалы Туркестанского сборника [13] и др.

3) Визуальные, представленные коллекциями свидетелей эпохи, таких как «Туркестанский альбом» Н. Нехорошева, фотоальбом «Виды и типы Хивинского ханства» Г.Е. Кривцова, фотоальбом «Типы народностей Средней Азии» В. Козловского, фотоколлекции Н. Ордэ, С.М. Дудина, К.В. Щенникова, М. Прокудина-Горского, Л. Барщевского, альбом акварелей А. Померанцева и др.

4) Научные исследования, позволяющие расширить историографическую базу проблемы. Это материалы научных электронных библиотек, где публикуют свои исследования современные исследователи [14].

Кроме того, на сегодняшний день большее количество материала по истории этого периода находит отражение в коллекциях и на сайтах любителей истории, которые так же можно привлекать в качестве цифровых

источников, но с условием, что факты, представленные на этих сайтах, имеют ссылки на первоисточники [15].

Заключение. Вводя в учебный процесс исторический источник, в том числе цифровой, нужно помнить, что любой источник является продуктом целенаправленной человеческой деятельности, следовательно, в зависимости от происхождения может быть использован как во благо, так и во вред.

В период активного развития информационных технологий, искусственного интеллекта, возможности использования специальных программ визуализации, таких как Photoshop, может оказаться под сомнением подлинность источника и, таким образом, при использовании цифрового источника необходимо быть уверенным в его происхождении, а следовательно пользоваться проверенными и официальными сайтами.

Еще одной ловушкой при использовании цифрового источника может стать проявление партиципаторной культуры пользователей используемого интернет-ресурса, оставляющих комментарии к источнику, которые опять же можно интерпретировать по-разному.

В целом, при верифицированном использовании цифрового контента в процессе изучения курса «История России» в филиалах российских вузов при изучении темы завоевания края Россией использование цифровых источников позволяет оценить происходящие события во времени, т.е. исходя из реалий изучаемого момента, а также существенно расширить и визуализировать учебный курс.

Использованная литература и источники:

[1] Батырбаева Ш.Д. Цифровой поворот и историческая наука // Историческая информатика, 2019. № 3. DOI: 10.7256/2585-7797.2019.3.30941 URL: https://nbpublish.com/Hbrary_read_article.php?id=30941

[2] Боровкова О.В. Электронный исторический источник: проблемы и возможности. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.

Тамбов: Грамота, 2014. № 9 (47): в 2-х ч. Ч. I. С. 26-28. // https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2014_9-1_05.pdf

[3]. Поврозник Н.Г. Цифровая история, цифровые исторические источники и критика: Рецензируя книгу Ханну Салми “What is DigitalHistory?” // Историческая информатика, 2021. № 1. С. 182-188.;

[4] Есин Р.З.В., Зыкова Т.В., Кустицкая Т.А., Кытманов А.А.. Цифровая образовательная история как составляющая цифрового профиля обучающегося в условиях трансформации образования // Перспективы Науки и Образования. Международный электронный научный журнал. <https://pnojjournal.wordpress.com/2022-2/22-05/>

[5] Тиллабоев С., Замонов А. История Узбекистана (вторая половина XIX – начало XX вв.): учебник для 9 класса школ общего среднего образования. Ташкент: ИПАК «Sharq», 2019. 161 с.

[6] История России: учебник. 4-е изд., переработанное и дополненное / С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. Москва: Проспект, 2018. 588 с.

[7] Braudel F. Histoire et sciences sociales. La longue durée. «Annales. Economies, sociétés, civilisations». 13e année, 1958. № 4.

[8]. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои. <https://www.natlib.uz/>

[9]. Российская государственная библиотека. <https://www.rsl.ru/>.

[10]. The British Library. <https://www.bl.uk/>

[11]. The Library of Congress. <https://read.gov/>

[12]. Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. <https://www.vostlit.info/>

[13]. Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до Средней Азии вообще и Туркестанскому краю в особенности. <https://archive.org/details/turkestan-collection/001/>

[14]. Academia.edu – социальная сеть для сотрудничества учёных; Научная электронная библиотека eLibrary.ru; Scopus – единая

библиографическая и реферативная база данных рецензируемой научной литературы и др.

[15]. «Письма о Ташкенте» – художественный исторический альманах.

<https://mytashkent.uz/>